

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING
DASTLABKI KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA SHARQONA KASBIY
QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIIYA BERISHNING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI**

Odinaboboyev Fazliddin Bahriddin o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
190507, Denov shahri, Surxondaryo viloyati, O'zbekiston
ORCID: 0009-0007-0995-2189

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berishning o'ziga xos xususiyatlari va pedagogik ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda milliy hunarmandchilikning yosh avlodni mehnatsevarlik, halollik, mas'uliyat, sabr-toqat va kasbga sadoqat ruhida tarbiyalashdagi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, ustoz-shogird an'analari hamda milliy qadriyatlarning boshlang'ich ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari, ijodiy qobiliyatlari va kasbiy qiziqishlarini rivojlantirishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: milliy hunarmandchilik, Sharqona kasbiy qadriyatlar, kasbiy tarbiya, boshlang'ich ta'lim, ustoz-shogird an'anasi, mehnatsevarlik, ma'naviy-axloqiy tarbiya, amaliy ko'nikmalar, milliy qadriyatlar, kasbiy kompetensiya.

**ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ НА ОСНОВЕ ВОСТОЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РАЗВИТИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЕМЕСЛЕННОСТВА**

Одинабобоев Фазлиддин Бахриддин угли

Преподаватель Деновского института предпринимательства и педагогики
190507, г. Денов, Сурхандарьинская область, Узбекистан
ORCID: 0009-0007-0995-2189

Аннотация

В данной статье анализируются особенности и педагогическое значение воспитания учащихся начальных классов на основе восточных профессиональных ценностей в процессе формирования первоначальных навыков национального ремесленничества. Рассматриваются возможности национального ремесленного искусства в воспитании трудолюбия, честности, ответственности, терпения и преданности профессии у подрастающего поколения. Особое внимание уделяется интеграции традиций «мастер–ученик» и национальных ценностей в образовательный процесс как эффективному средству развития практических навыков, творческих способностей и профессиональных интересов учащихся. Результаты исследования показывают, что сочетание национального ремесленничества и восточных профессиональных ценностей способствует нравственному, культурному и профессиональному развитию младших школьников.

Ключевые слова: национальное ремесленничество, восточные профессиональные ценности, профессиональное воспитание, начальное образование, традиция «мастер–ученик», трудолюбие, нравственное воспитание, практические навыки, национальные ценности, профессиональная компетентность.

**SPECIFIC FEATURES AND SIGNIFICANCE OF EDUCATING PRIMARY SCHOOL
STUDENTS ON THE BASIS OF EASTERN PROFESSIONAL VALUES IN
DEVELOPING INITIAL NATIONAL HANDICRAFT SKILLS**

Fazliddin Bahriddin o'g'li Odinaboboyev

Teacher, Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
190507 Denov, Surkhandarya Region, Uzbekistan
ORCID: 0009-0007-0995-2189

Abstract

This article analyzes the specific features and pedagogical significance of educating primary school students on the basis of Eastern professional values while developing their initial national handicraft skills.

The study highlights the role of national handicrafts in fostering diligence, honesty, responsibility, patience, and devotion to work among young learners. Furthermore, the integration of traditional master-apprentice practices and national values into the educational process is examined as an effective means of developing students' practical skills, creativity, and vocational interests. The findings demonstrate that the combination of national handicrafts and Eastern professional values contributes significantly to the moral, cultural, and vocational development of primary school students.

Keywords: national handicrafts, Eastern professional values, vocational education, primary education, master-apprentice tradition, diligence, moral education, practical skills, national values, professional competence.

KIRISH

Mamlakatimizda yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularda mehnatsevarlik, kasbga hurmat va ijodkorlik kabi fazilatlarni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishi, kasbiy qiziqishlarining yuzaga kelishi va mehnatga munosabatining tarkib topishi keyingi rivojlanish jarayonlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikka oid dastlabki ko'nikmalarni rivojlantirish bilan bir qatorda, ularni Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi dolzarb pedagogik muammolardan biri sanaladi.

Sharq xalqlari madaniyatida hunarmandchilik nafaqat iqtisodiy faoliyat turi, balki ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham muhim o'rin tutgan. Ustoz-shogird an'analari, halollik, sabr-toqat, mehnatsevarlik, mas'uliyat, kasbga sadoqat va odob-axloq tamoyillari asrlar davomida hunarmandchilik faoliyatining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Bu qadriyatlar yosh avlodning barkamol inson bo'lib voyaga yetishida muhim omil vazifasini bajargan. Bugungi globallashuv sharoitida milliy hunarmandchilik an'alarini saqlash va yosh avlodga yetkazish, ularda milliy o'zlikni anglash hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy hunarmandchilik elementlari bilan tanishtirish ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik didini shakllantirish va mehnat madaniyatini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, ushbu jarayonning Sharqona kasbiy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirilishi o'quvchilarda kasb-hunarga nisbatan ijobiy munosabat, mas'uliyat hissi va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini rivojlantirish imkonini beradi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'limda amaliy faoliyatga asoslangan o'qitish usullari o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi, ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va mustaqil faoliyat ko'nikmalarini shakllantiradi. Milliy hunarmandchilik elementlaridan foydalanish esa mazkur jarayonning samaradorligini yanada kuchaytiradi. Shu bilan birga, Sharqona kasbiy qadriyatlarni ta'lim mazmuniga singdirish yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berishning o'ziga xos xususiyatlari va pedagogik ahamiyatini aniqlash hamda ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Yosh avlodni mehnatsevarlik, kasbga hurmat va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi pedagogika fanining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarda dastlabki kasbiy tasavvurlarni shakllantirish va milliy hunarmandchilikka qiziqishni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Sharq mutafakkirlarining pedagogik qarashlarida mehnat va kasb-hunar tarbiyasi muhim o'rin egallagan. Abu Nasr Forobiy inson kamolotida mehnatning ahamiyatini alohida ta'kidlab, kasb-hunar egallash shaxsning ma'naviy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilishini qayd etgan [1]. Abu Ali ibn Sino esa yoshlarni mehnatga o'rgatish, ularda kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish va foydali faoliyatga jalb etish tarbiyaning asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi [2]. Sharq pedagogik tafakkurining yirik namoyandalaridan biri bo'lgan Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida ham halollik, mas'uliyat, sabr-toqat va mehnatsevarlik kabi kasbiy qadriyatlarning inson hayotidagi ahamiyati yoritilgan. Ushbu qarashlar bugungi kunda ham yosh avlodni kasbga yo'naltirish va milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi [3].

O‘zbekistonlik pedagog olimlar tomonidan ham kasbiy tarbiya va mehnat ta’limi masalalari keng tadqiq etilgan. Jumladan, O. Musurmonova yoshlarni ma’naviy-axloqiy va kasbiy jihatdan tarbiyalashda milliy qadriyatlarining o‘rni beqiyos ekanligini ta’kidlaydi [4]. N. Saidahmedov va R. Ishmuhamedovlarning ilmiy ishlarida esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari yoritilgan [5]. Boshlang‘ich ta’lim metodikasiga oid tadqiqotlarda Q. Abdullayeva, K. Qosimova, S. Matchonov va T. G‘afforovalar o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda amaliy faoliyat va mehnat elementlaridan foydalanishning samaradorligini asoslab berganlar [6]. Olimlarning fikricha, amaliy mashg‘ulotlar va hunarmandchilik elementlari bolalarning nafaqat bilim va ko‘nikmalarini, balki estetik didi va mehnat madaniyatini ham rivojlantiradi.

So‘nggi yillarda milliy hunarmandchilikni ta’lim jarayoniga integratsiya qilish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar ushbu yo‘nalishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirib bermoqda. Tadqiqotchilar milliy hunarmandchilik asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning ijodkorligi, milliy o‘zlikni anglash hissi, kasbiy qiziqishlari va mehnatga bo‘lgan munosabatini shakllantirishga xizmat qilishini ta’kidlaydilar [7]. Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, milliy hunarmandchilik va Sharqona kasbiy qadriyatlar yosh avlod tarbiyasida katta pedagogik imkoniyatlarga ega. Biroq boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berishning o‘ziga xos xususiyatlari va samarali metodlarini ishlab chiqish masalasi hali yetarlicha o‘rganilmagan. Shu jihatdan mazkur tadqiqot ushbu muammoning ilmiy va amaliy yechimlarini izlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berishning o‘ziga xos xususiyatlari va pedagogik ahamiyatini aniqlash maqsadida nazariy hamda empirik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini Sharq mutafakkirlarining mehnat tarbiyasi, kasb-hunar egallash va axloqiy kamolot haqidagi qarashlari, shuningdek, zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarining kasbiy tarbiya hamda kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy konsepsiyalari tashkil etdi. Mavzuga doir ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, dissertatsiyalar, ilmiy maqolalar va metodik qo‘llanmalarni o‘rganishda tahlil, sintez, qiyosiy tahlil hamda umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqotning empirik qismida pedagogik kuzatish metodidan foydalanildi. Boshlang‘ich sinflarda tashkil etilgan texnologiya, tasviriy san‘at va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quvchilarning milliy hunarmandchilik elementlariga bo‘lgan qiziqishi, amaliy faoliyatdagi ishtiroki va Sharqona kasbiy qadriyatlarini o‘zlashtirish darajasi kuzatildi. Kuzatish natijalari asosida o‘quvchilarning mehnatsevarlik, sabr-toqat, mas’uliyat va ijodkorlik kabi sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlari aniqlandi. Shuningdek, tadqiqotda modellashirish metodidan foydalanilib, milliy hunarmandchilikning dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirish va Sharqona kasbiy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan pedagogik model ishlab chiqildi. Modelning tarkibiy qismlari sifatida maqsad, mazmun, metodlar, vositalar va kutilayotgan natijalar tizimlashtirildi.

Tadqiqot davomida tizimli yondashuv tamoyiliga asoslanildi. Mazkur yondashuv milliy hunarmandchilik ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonini o‘zaro bog‘liq pedagogik komponentlar majmui sifatida o‘rganishga imkon berdi. Kompetensiyaviy yondashuv esa o‘quvchilarda amaliy faoliyatga tayyorlik, kasbiy qiziqish va mehnat madaniyatini rivojlantirishning samarali yo‘llarini aniqlashga xizmat qildi. Qo‘llanilgan metodlar majmui tadqiqot maqsadiga erishish, Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy hunarmandchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqish imkonini berdi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko‘nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tashkil etilgan ta’lim-tarbiya jarayoni yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Tahlillar davomida milliy hunarmandchilik elementlaridan foydalanish o‘quvchilarning mehnatga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, ijodiy faoliyatini rivojlantirishi va ularda kasb-hunarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirishi aniqlandi [1, 45-b]. Tadqiqot jarayonida Sharqona kasbiy qadriyatlar – halollik, mehnatsevarlik, sabr-toqat, mas’uliyat, ustozga hurmat va kasbga sadoqat kabi fazilatlarni hunarmandchilik faoliyati bilan uyg‘unlashtirish modeli ishlab chiqildi. Mazkur model asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda o‘quvchilar nafaqat amaliy ko‘nikmalarni

egalladilar, balki milliy qadriyatlarining mazmun-mohiyatini ham anglab yetdilar. Natijada ularda mehnat madaniyati va jamoada ishlash ko'nikmalari rivojlandi. Milliy hunarmandchilikning kashtachilik, kulolchilik, yog'och o'ymakorligi, zardo'zlik va milliy bezak san'ati elementlariga oid topshiriqlar o'quvchilarning amaliy faoliyatga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar davomida ustoz-shogird an'alaridan foydalanish o'quvchilarning ustozga hurmat, intizom va mas'uliyat hissini kuchaytirishga xizmat qildi [2, 25-b].

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, hunarmandchilik faoliyatiga asoslangan topshiriqlar o'quvchilarning ijodiy tafakkuri va estetik didini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar tomonidan tayyorlangan amaliy ishlar milliy naqshlar va bezak elementlari bilan boyitilgani sababli ularda milliy madaniyatga qiziqish va hurmat tuyg'ulari shakllandi. Bu esa yosh avlodning milliy o'zlikni anglash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Muhokama natijalari Sharq mutafakkirlarining mehnat va kasb-hunar tarbiyasiga oid qarashlari bugungi ta'lim jarayonida ham o'z ahamiyatini saqlab qolayotganligini tasdiqladi. Xususan, Forobiy, Ibn Sino va Yusuf Xos Hojib asarlarida ilgari surilgan mehnatsevarlik, halollik va kasbga sadoqat tamoyillari boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda [3, 55-b]. Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, milliy hunarmandchilikka oid mashg'ulotlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini yanada oshiradi. Loyiha metodi, amaliy topshiriqlar, ijodiy ishlar va ko'rgazmalar tashkil etish orqali o'quvchilarning faolligi ortadi, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish kompetensiyalari rivojlanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tarbiya berish nafaqat kasbiy qiziqishlarni shakllantirishga, balki ularning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlashga ham xizmat qilishini ko'rsatdi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim pedagogik omil hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlar asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni muhim pedagogik ahamiyatga ega. Mazkur yondashuv o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, sabr-toqat, halollik, ustozga hurmat va kasbga sadoqat kabi ijobiy fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, milliy hunarmandchilik elementlaridan foydalanish o'quvchilarning amaliy faoliyatga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda ularda kasb-hunarga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Ayniqsa, Sharqona ustoz-shogird an'alarini asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning milliy qadriyatlarga hurmat ruhida kamol topishiga yordam beradi.

Shuningdek, milliy hunarmandchilik faoliyatining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi o'quvchilarning estetik didi, ijodiy tafakkuri va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning kelgusida kasb tanlashga bo'lgan qiziqishini shakllantirish va mehnat bozorida raqobatbardosh shaxs sifatida voyaga yetishlariga zamin yaratadi. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy hunarmandchilikning dastlabki ko'nikmalarini rivojlantirishda Sharqona kasbiy qadriyatlarga tayangan holda ta'lim-tarbiya berish nafaqat kasbiy tarbiya samaradorligini oshiradi, balki yosh avlodning milliy o'zligini anglash, ma'naviy barkamollik va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bois boshlang'ich ta'lim amaliyotida milliy hunarmandchilik va Sharqona kasbiy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Forobiy A.N. *Fozil odamlar shahri*. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 224 b.
2. Ibn Sino A. *Donishnoma*. – Toshkent: Fan, 2008. – 320 b.
3. Yusuf Xos Hojib. *Qutadg'u bilig*. – Toshkent: Fan, 2015. – 256 b.
4. Musurmonova O. *Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 184 b.
5. Saidahmedov N. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Moliya, 2003. – 172 b.
6. Ishmuhamedov R. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 280 b.
7. Abdullayeva Q., Qosimova K., Matchonov S., G'afforova T. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – 384 b.